

Model Pemberdayaan Masyarakat Gema Canting pada Penanggulangan Stunting 8000 HPK

Tri Siswati¹, Hanung Prasetya², Naris Dyah Prasetyawati¹, Agus Sarwo Prayogi¹, Sigid Sudaryanto¹,
Herni Endah Widayawati¹, Anita Rahmawati¹

¹Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Jl. Tata Bumi no 3 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. 55293.

²Poltekkes Kemenkes Surakarta, Jl Mayjen Sutoyo, Surakarta

Korespondensi : tri.siswati@poltekkesjogja.ac.id

Pendahuluan

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kurang gizi kronis dan infeksi berulang (WHO, 2014). Stunting berdampak pada penurunan kualitas kapasitas sumberdaya manusia dan gangguan produktivitas pada masa dewasa dan berpotensi menurunkan daya saing bangsa (Siswati, 2018). Riset terkini tentang status gizi balita di Indonesia menyatakan bahwa terdapat 27,7% balita stunting atau sebanyak 6,3 juta balita di Indonesia mengalami stunting (SSGBI, 2019). Bahkan menurut Unicef 2019, 50% anak Indonesia mengalami *not growing well* yang berisiko stunting seumur hidup. Dengan fakta ini maka stunting akan menjadi bonus demografi yang membebani negara. Stunting berpotensi menurunkan pendapatan domestik bruto sebesar 3% (Roenyot, Martianto dan Sukandar, 2016) dan menimbulkan kerugian negara sebesar 3 triliun rupiah per tahun (WHO, 2015).

Saat ini bangsa Indonesia sedang berusaha keras menurunkan prevalensi stunting hingga 14% sesuai dengan pembangunan berkelanjutan (SDG's) tujuan ke-2. Pembangunan potensi manusia untuk pembangunan membutuhkan investasi khusus dari sejak hamil hingga dewasa awal. Intervensi stunting yang populer adalah intervensi pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Intervensi ini sangat penting karena masa 1000 HPK adalah *golden period* dimana semua proses kehidupan selanjutnya berada pada rentang waktu tersebut. Namun menghadapi kenyataan bahwa stunting yang dialami oleh anak sejak dini cenderung permanen hingga usia dewasa, maka perlu dilakukan prolong intervensi yakni 8000 HPK. Intervensi pada 8000 HPK meliputi: 1) fase pertumbuhan pada 1000 HPK dan balita; 2) usia anak-anak 5-9 tahun; 3) usia remaja 10-14 tahun, dan 4) remaja akhir 15-19 tahun (Bundy et al., 2018). Intervensi diterapkan secara berkesinambungan mengikuti siklus *continuum of care* serta mempertimbangkan sasaran percepatan penurunan stunting menurut Peraturan Presiden RI no 72 tahun 2021.

Pengabdian masyarakat Gema Canting (Gerakan Masyarakat Cegah Stunting) bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dalam penanggulangan stunting. Keunggulannya memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengenal masalah kesehatan, menggali potensi sumber daya memecahkan masalah kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan diri, keluarga dan masyarakat mencapai perubahan perilaku sehat. Feasibilitas pemberdayaan masyarakat ini sangat memadai didukung oleh ketersediaan mitra, keahlian tim, biaya, sarana dan prasarana, metode dan waktu.

Metode

Mitra pengabdian adalah Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kab Bantul dengan kesepakatan kerjasama no HK.03.03/5.11/64/2021. Secara keseluruhan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga November 2021. Konsep pembinaan wilayah dilakukan secara berjenjang, meliputi: a) level 1: pemerintahan desa, b). level 2: tingkat cluster/dusun, dan c) level 3: sasaran 8000 HPK. Jenis kegiatan meliputi intervensi sensitif dan spesifik. Secara detail pada Gambar 1 dan 2.

Gambar 1. Konsep pembinaan wilayah

Gambar 2. Intervensi stunting pada 8000 HPK

Keberhasilan kegiatan diukur dari indikator input (mitra, keahlian tim, biaya, sarana, prasarana, metode, waktu), proses (keterlibatan partisipan, proses pemberdayaan masyarakat), output (capaian kegiatan) dan outcome (luaran kegiatan).

Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

A.Indikator Input

Indikator input pada kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator input kegiatan pemberdayaan masyarakat Gema Canting

Aspek	Ketentuan	Keterangan
Keahlian tim	Memadai	Ahli bidang gizi, promosi kesehatan, keperawatan, kebidanan, kesehatan lingkungan, akupuntur, berdasarkan SK Ka Badan PPSDM No HK.02.02/III/1085/2020 bulan Juni tahun 2020 dan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta No HK. 01.07/7/896/2021 Tanggal 18 Februari 2021
Waktu	Memadai	8 bulan: Maret-November 2021
Biaya	Memadai	DIPA Poltekkes Kemenkes Yogyakarta No No.SP DIPA-024.12.2.632263/2021
Metode	Memadai	Intervensi sensitif dan spesifik
Sarana-prasarana	Memadai	Buku pedoman, leaflet, alat antropometri, ceklist, buku KIA, materi, sarana-prasarana pendukung lainnya.
Tempat	Memadai	Aula kelurahan dan dusun

Keterangan sarana prasarana seperti pada Gambar 3-5.

Panduan mengukur antropometri balita	Resep PMT balita & balita	Cakram gizi ibu hamil

Gambar 3. Sarana bina kesehatan ibu hamil dan balita

Gambar 4. Sarana bina kesehatan anak-anak

Gambar 5. Sarana bina keluarga remaja

B. Indikator Proses

Secara detail indikator proses pada Tabel 2
Tabel 2. Indikator proses kegiatan pemberdayaan masyarakat Gema Canting

Aspek	Ketentuan	Keterangan
Proses analisis kebutuhan	Memadai	Pelaksanaan Focus Grup Discussion dengan stake holder lintas program dan lintas sektor
Dukungan stake holder	Memadai	Komitmen pemerintah pada kegiatan melalui MoU, deklarasi, kegiatan, kehadiran pada kegiatan pemberdayaan
Partisipasi masyarakat	Memadai	Kehadiran rata-rata 80% dan antusiasme saat mengikuti kegiatan
Proses transfer of knowledge and skill	Memadai	Proses pembelajaran dengan teori, ceramah, tanya jawab, simulasi, demonstrasi, praktik, pendampingan dan fasilitasi

a. Intervensi sasaran ibu hamil hingga balita.

Intervensi dilakukan metode home visit *one cadre one case* (OCOS) meliputi pemantauan tumbuh kembang balita, kesehatan ibu hamil, PMT dan rumah pangan lestari (RPL) melalui mina horti. Pendampingan dilakukan selama 2 bulan pada 74 balita stunting dan 5 ibu hamil risiko tinggi (Gambar 6-7).

Gambar 6. Pemberian PMT dan mina horti pada balita stunting

Gambar 7. Pemberian PMT pada balita dan mina horti pada balita stunting dan ibu hamil

b. Intervensi pada kelompok umur kanak-kanak/PAUD

Intervensi berupa *nutrition goes to school* dengan memberikan PMT, terapi bermain, pendampingan pada kanak-kanak secara home visit dan konseling pada ibu/pengasuh. Secara detail pada Gambar 8-10

Gb 8. Pengukuran antropometri balita

Gb 9. Terapi bermain anak

Gb 10. Pendampingan guru/ustadzah PAUD

c. Intervensi pada sasaran 5-9 tahun

Intervensi dilakukan dengan *nutrition goes to school* seperti literasi, terapi bermain, pengukuran antropometri dan pohon harapan, secara detail pada Gambar 11-13.

Gb 10. Pohon harapan anak sekolah usia SD, semoga pandemi & stunting berakhir

Gb 11. Permainan edukatif/terapi bermain anak sekolah usia SD

Gb 12. Pengukuran antropometri anak SD

Gb 13. Siswa-sisi mengisi pohon harapan

d. Intervensi pada sasaran 10-14 tahun

Intervensi berupa *nutrition goes to school* dengan terapi bermain, literasi dan ketrampilan tentang penerapan gizi seimbang, memantau pertumbuhan dan membentuk karakter siswa peduli gizi, kesehatan dan kewirausahaan melalui pertanian dan perikanan. (Gambar 14-15)

Gb 14. Edukasi dan pohon harapan

Gb 15. Kebun sekolah sebagai wahana edukasi gizi, kesehatan dan kewirausahaan

e. Intervensi pada sasaran 15-19 tahun

Intervensi berupa literasi kesehatan, pelatihan pengelolaan sampah, mina horti serta pendampingan dan fasilitasi Posyandu Prakonsepsi (Gambar 16-19)

Gb 16. Pelatihan kader Posyandu remaja/prakonsepsi

Gb 17. Pelatihan membaca cakram gizi

Gb 18. Pelatihan bank sampah

Gb 19. Pelatihan daur uang sampah

C. Indikator Output

Secara detail indikator output pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator output kegiatan pemberdayaan masyarakat Gema Canting

Sasaran	Capaian	Keterangan
Intervensi pada ibu hamil hingga usia 2 tahun/1000 HPK		
a. Pemberian PMT: biskuit dan susu	Habis tepat sasaran	Tercapai
b. Pemberian mina horti	Ikan hidup Sayuran sudah beberapa kali panen.	Tercapai
c. Pemantauan perkembangan balita	5 balita mengalami hambatan perkembangan. Pada akhir pemantauan semua aspek perkembangan terlampaui. 10 balita KEK dan stunting, dilakukan konseling dan rujukan FKTP	Tercapai
d. Pemantauan kesehatan ibu hamil risiko tinggi	3 ibu hamil risti melahirkan sehat dan selamat, 1 orang dalam pemantauan, 1 keguguran habituasi (G2P2A1)	Tercapai
Intervensi pada masa kanak-kanak dan usia 5-9 tahun		
a. Pemberian PMT: biskuit dan susu	Dihabiskan dan melengkapi PMT yang ada	Tercapai
b. Stimulasi perkembangan oleh guru/ustad/ustadzah	Telah dilakukan dengan cara classical maupun home visit	Tercapai
c. Terapi bermain	Telah dilakukan, dan anak-anak merasa senang dengan permainan yang lain	Tercapai
Intervensi 10-14 tahun		
a. Literasi	75% siswa mengerti dan memahami	Tercapai
b. Pemantauan pertumbuhan	23% siswa stunting	Tercapai
c. Menuliskan pohon harapan	Zero stunting, pandemic berakhir, Argodadi sehat sejahtera dan jaya	Tercapai
d. Terapi bermain/bermain ular tangga tentang stunting	Siswa merasa sangat senang	Tercapai
Intervensi pada usia 15-19 tahun		
a. Literasi gizi, kesehatan dan gertak nindi (gerakan tak menikah dini)	Pengetahuan meningkat 35%	Tercapai
b. Pelatihan Posyandu Prakonsepsi	Ketrampilan meningkat 70%	Tercapai
c. Pelantikan Kader Posyandu Prakonsepsi	Dilantik kader Posyandu Prakonsepsi "SEHATI"	Tercapai
d. Pendampingan dan fasilitasi Posyandu Prakonsepsi	Telah dilakukan pendampingan dan fasilitasi kepada kader pada pelaksanaan Posyandu Prakonsepsi.	Tercapai
e. Program Posyandu Prakonsepsi	Posyandu Prakonsepsi 2 bln sekali	Tercapai
f. Pengelolaan sampah melalui bank sampah dan daur ulang sampah	Pelayanan nasabah bank sampah 2 minggu sekali setiap, menjadi anggota asosiasi bank sampah DIY ke-1240. Membuat pot dan lilin	Tercapai

D. Indikator Outcome

Secara detail indicator outcome sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator output kegiatan pemberdayaan masyarakat Gema Canting

Jenis luaran	Judul	Link
HKI	Booklet Resep PMT Balita Dan Bumil)	https://drive.google.com/drive/folders/11CrfDa57Lry5TzWmpJkG9ov_rY-pQHxm?usp=sharing
Artikel di jurnal pengabmas nasional	Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Stunting Di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta	https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/539/370
Oral presentasi pada seminar nasional pengabmas	<ul style="list-style-type: none">- Posyandu remaja- Mina Horti- Deklarasi Sebar Canting- Refreshing Kader	https://drive.google.com/drive/folders/1iCPK6tnS6mLaYLzc2mdFtXJakBwD1nda?usp=sharing
Policy Brief	Posyandu Prakonsepsi mencegah stunting sejak dini	https://drive.google.com/drive/folders/1Aw7ROh4fCJZdj50F4Bj9p0jKg822iFs?usp=sharing
Oral presentasi pada acara ICPH, 2021	Gema Canting secara holistic pada 8000 HPK	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Uxh12OGGUu64C7HoL3aH2vk9e4OLFPp2
Publikasi kegiatan pada e-news	<ul style="list-style-type: none">- https://rri.co.id/yogyakarta/sosial/kesehatan/1061809/cegah-stunting-melalui-program-8000-hpk-berkelanjutan?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign- https://www.simpony.net/deklarasi-sebarcanting-di-desa-argodadi-bantul/- https://www.simpony.net/pelatihan-pengasuhan-penanganan-stunting-bagi-guru-paud-di-desa-argodadi/- https://inilahjogja.com/gema-canting-pelatihan-pengasuhan-penanganan-stunting-bagi-guru-paud/- https://www.bernas.id/81564-refreshing-kader-upaya-optimalisasikan-posyandu-pada-masa-pandemi- https://argodadi.bantulkab.go.id/first/artikel/1529https://argodadi.bantulkab.go.id/first/artikel/1519-Jelang-Peresmian--Pengurus-Bank-Sampah-Argodadi-Gelar-Musyawah	
Publikasi pada media televisi	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1oflxtDefvq-7pX4Kxmz4VJB2iWPGy3XR	

Selain hal diatas terdapat beberapa temuan tambahan antara lain; a) stunting menjadi stigma hingga orang tua enggan membawa balita ke Posyandu, b) Gempita/gerakan mengukur pita LILA sebagai deteksi dini wasting belum familier digunakan, c) Buku KIA 2020 belum digunakan secara optimal (utamanya bagian perkembangan).

E. Keberlangsungan kegiatan dan aspek pemberdayaan masyarakat

Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan yang sudah diinisiasi maka diterapkan konsep pemberdayaan masyarakat pada program ini, yaitu dengan memampukan dan memandirikan masyarakat kalurahan Argodadi dalam mengadopsi kegiatan secara utuh dengan beberapa pengembangan kluster hingga rukun tetangga. Pemerintah desa berkomitmen akan melanjutkan kegiatan dengan anggaran APBDes tahun 2022. Selain itu dilakukan pencanangan Desa Peduli Stunting dengan dukungan penuh dari Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, Panewu/camat, Bamuskel, Dinas Kesehatan Kab Bantul, Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab Bantul. Sementara itu bank sampah Barokah Argodadi menjadi salah satu binaan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bantul serta menjadi anggota asosiasi bank sampah DIY ke 1240. Kegiatan remaja berupa Posyandu Prakonsepsi akan diasuh bersama dengan program Kampung KB. Komitmen stake holder dibuktikan dengan Pencanangan Desa Peduli Stunting (Gambar 21-22)

Gambar 21. Monitoring evaluasi

Gambar 22. Pencanangan Desa Peduli Stunting sebagai komitmen stakeholder menjaga keberlangsungan program

Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara umum kegiatan ini mencapai hasil sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Model intervensi penanganan stunting pada 8000 HPK memungkinkan di implementasikan di wilayah lain dengan mempertimbangkan kearifan local dan menggali potensi sumber daya masyarakat secara optimal. Beberapa temuan yang unik seperti adanya stigma perlu di *follow up* dengan intervensi lain yang relevan.

Ucapan terimakasih

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Badan PPSDMK, Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atas dukungan pembiayaan, reviewer pengabmas : Dr. drg. Supriyana, MPd, Dr. Iskari Ngadiarti M. Sc, Zaeni Dahlan, S.SiT, MPH, mahasiswa atas partisipasinya, Panewu/Camat Sedayu, Lurah Argodadi dan jajarannya, Kader Posyandu, KPM, Karang Taruna, Kepala sekolah PAUD/TK/KB, SD dan SMP beserta siswa siswinya, ibu balita, ibu hamil serta semua masyarakat Argodadi.

Daftar Pustaka

- Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2019. Studi Status Gizi Balita Indonesia 2019. Jakarta
- Bundy, D., de Silva, N., Horton, S., Patton, G. C., Schultz, L., Jamison, D. T., & Disease Control Priorities-3 Child and Adolescent Health and Development Authors Group (2018). Investment in child and adolescent health and development: key messages from Disease Control Priorities, 3rd Edition. *Lancet (London, England)*, 391(10121), 687–699
- Renyoet, B.S., Martianto, D, Sukandar, D., 2016. Estimasi potensi kerugian ekonomi 199 akibat stunting dan obesitas pada balita Di Indonesia. *J.Gizi Pangan*. 11 (3):247-254
- Siswati, 2018. Stunting. Penerbit Husada Mandiri, Yogyakarta.
- SUN 2014, An introduction to the Scaling Up Nutrition Movement, diunduh dari <https://scalingupnutrition.org> pada tanggal 1 Oktober 2021
- Unicef, 2019. Children, food and nutrition, diunduh dari <https://www.unicef.org/media/60826/file/SOWC-2019-EAP.pdf> pada tanggal 15 September 2021
- WHO,2015. World Bank Group joint child malnutrition estimates Key findings of the 2015 edition, available at: http://www.who.int/nutgrowthdb/jme_brochure2015.pdf, diunduh pada tanggal 11 Januari 2015
- WHO,2014.Global Nutrition Targets 2025Stunting Policy Brief. Available at http://apps.who.int/WHO_NMH_NHD_14.3_eng.pdf. diunduh pada 23 Februari 2015
- WHO 2015 Stunting in a nutshell, diunduh dari <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>, pada tanggal 1 November 2021.